

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISHING AHAMIYATI.

Maqsudova Lobaroy Ergashboy qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18065817>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 24-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 27-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

Boshlang'ich ta'lim, ko'paytirish, bo'lish, interaktiv metodlar, didaktiv o'yinlar, aqliy hujum, matematika darsi, o'quv faoliyati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada matematika darsida interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning matematik tafakkuri, mustaqil fikrlash qobiliyati va fanga bo'lgan qiziqishini oshirish yo'llari, ko'paytirish va bo'lish amallari bosqichma-bosqich ko'rsatib berilgan. Shuningdek, dars jarayonida qo'llaniladigan samarali interaktiv usullar va ularning natijadorligi tahlil qilingan.

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan munosabati, mantiqiy fikrlashi va mustaqil faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish jarayonini samarali tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf matematika kursida ko'paytirish va bo'lish amallari yetakchi o'rin egallaydi. Ushbu amallar o'quvchilarning arifmetik bilimlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularning mantiqiy tafakkuri, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyatini ham shakllantiradi. Ko'paytirish va bo'lish amallarini puxta o'zlashtirmagan o'quvchi keyingi sinflarda murakkab matematik masalalarni yechishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shuning uchun mazkur amallarni bosqichma-bosqich, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o'rgatish muhimdir [1].

An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarning faolligini yetarli darajada ta'minlay olmaydi. Natijada dars jarayonida faqat tayyor bilim berish ustunlik qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida esa o'quvchi darsning faol ishtirokchisiga aylanishi, bilimni mustaqil ravishda egallashi talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, interaktiv metodlardan foydalanish matematika darslarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Interaktiv metodlar o'quvchilarning o'zaro muloqotda bo'lishi, fikr almashishi va hamkorlikda ishlashini ta'minlaydi. Bu esa ko'paytirish va bo'lish amallarini o'rgatishda mavzuni chuqurroq anglashga, bilimlarni mustahkamlashga va amaliyotda qo'llay olishga yordam beradi. Ayniqsa, didaktik o'yinlar, guruhli ishlash, muammoli vaziyatlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Masalan ko'paytirish va bo'lish amallarini bu metodlar bilan o'rgansak.

Boshlang'ich sinflarda ko'paytirish va bo'lish amallarini o'rgatish jarayoni o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilish faoliyati va psixologik rivojlanish darajasini hisobga

olgan holda tashkil etilishi lozim. Ushbu amallarni o'rgatishda asosiy e'tibor ularning mazmun-mohiyatini anglashga qaratiladi. Ko'paytirish amali takroriy qo'shish asosida tushuntirilsa, bo'lish amali teng qismlarga ajratish jarayoni sifatida o'rgatiladi. Bu yondashuv o'quvchilarda amallarning mantiqiy bog'liqligini anglashga yordam beradi. Ko'paytirish va bo'lish amallari o'zaro teskari amallar ekanligini tushuntirish ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur tushunchani shakllantirishda ko'rgazmali qurollar, rasmi masalalar va hayotiy vaziyatlarga asoslangan misollardan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni mustahkam o'zlashtirishiga xizmat qiladi [2]. Ko'paytirish va bo'lish amallarini o'rgatish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich: amallar mazmunini tushuntirish. Bu bosqichda o'quvchilarga ko'paytirish takroriy qo'shish, bo'lish esa teng guruhlariga ajratish orqali tushuntiriladi. Masalan, predmetlar yordamida bir xil sonlardan iborat guruhlar tuzish orqali ko'paytirish tushunchasi shakllantiriladi.

Ikkinchi bosqich: ko'rgazmalilik asosida mustahkamlash. Rasmi kartochkalar, tayoqchalar, kublar, rangli shakllar orqali ko'paytirish va bo'lish amallari bajariladi. Bu jarayonda o'quvchilar amallarni ko'z bilan ko'rib, amalda bajarib o'rganadilar.

Uchinchi bosqich: og'zaki va yozma mashqlar. O'quvchilar bilan og'zaki hisoblash mashqlari, kichik testlar va mustaqil ishlar tashkil etiladi. Ushbu bosqichda ko'paytirish jadvalini o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

To'rtinchi bosqich: Amaliy va hayotiy masalalar yechish bosqichi. Amallarni real hayot bilan bog'lash orqali o'quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi. Masalan, buyumlarni teng taqsimlash, guruhlariga ajratish kabi vaziyatlar orqali bo'lish amali o'rgatiladi [3].

Ko'paytirish va bo'lish amallarini o'rgatishda interaktiv metodlar darsning samaradorligini oshiradi. Ushbu metodlar o'quvchilarning faolligini kuchaytirib, ularni bilim olish jarayonining markaziga olib chiqadi.

Guruhlar bilan ishlash metodi: o'quvchilarda hamkorlikda ishlash, bir-birining fikrini tinglash va umumiy xulosaga kelish ko'nikmalarini shakllantiradi. Guruhli ishlarda o'quvchilar ko'paytirish va bo'lishga doir masalalarni birgalikda muhokama qilib, yechim topadilar.

Didaktik o'yinlar: ko'paytirish jadvalini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Masalan, "Kim tez?" yoki "To'g'ri javobni top" kabi o'yinlar orqali o'quvchilarning hisoblash tezligi va aniqligi oshadi.

Aqliy hujum metodi: o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirib, masalaga turli nuqtai nazardan yondashishga o'rgatadi. Ushbu metod yordamida o'quvchilar ko'paytirish va bo'lish amallarining o'zaro bog'liqligini mustaqil ravishda aniqlaydilar.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: interaktiv darslarni tashkil etishda samarali vosita hisoblanadi. Multimediali taqdimotlar, interaktiv doskalar va elektron mashqlar o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi hamda mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi [3].

Interaktiv metodlardan foydalanish nafaqat bilimlarni o'zlashtirishga, balki o'quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Dars jarayonida faol ishtirok etish o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, muloqot madaniyatini shakllantiradi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur tadqiqotning amaliy qismi boshlang'ich sinf o'quvchilariga ko'paytirish va bo'lish amallarini o'rgatishda interaktiv metodlarning samaradorligini aniqlash maqsadida tashkil etildi.

Xulosa qilib aytganda, interaktiv metodlardan foydalanish matematika darslarining mazmunini boyitishi, o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirishi hamda bilimlarni ongli o'zlashtirishga xizmat qilishi aniqlandi. Xususan, guruhli ishlash, didaktik o'yinlar, aqliy hujum va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali ko'paytirish va bo'lish amallarini o'rganish jarayoni qiziqarli va samarali tashkil etiladi. Interaktiv metodlar yordamida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish va o'z fikrini erkin bayon etish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa ularning nafaqat matematika fanidagi, balki boshqa fanlarni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, boshlang'ich sinflarda ko'paytirish va bo'lish amallarini o'rgatishda interaktiv metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning bilim darajasini oshirish bilan birga, ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda kelgusidagi matematik tayyorgarligi uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillshtirish chora- tadbirlari to'g'risidagi qaror. Toshkent: 157-son 27.03.2024 yil
2. M.E Jumateva. Matematika o'qitish metodikasi. Toshkent: "Turon – Iqbol". 2016 yil.
3. M.H.Hakimova . Matematika va o'qitish metodikasi . "Durdona" nashriyoti. Buxoro – 2021 yil.

INNOVATIVE
ACADEMY